

Die Reduktion und Vermeidung von Treibhausgasemissionen hat bei der Begrenzung des Klimawandels oberste Priorität. Um jedoch netto null und später netto negative Emissionen zu erreichen, brauchen wir auch Verfahren, die der Atmosphäre Kohlendioxid (CO₂) entziehen – das sogenannte „Carbon Dioxide

Agroforestry's Biophysical potentials for CDR and decision making across scales

Agroforstwirtschaft hat viele Vorteile für die Umwelt und dient auch als Kohlenstoffsenke. Dennoch ist sie nicht sehr weit verbreitet, insbesondere in Deutschland. ABCDR erforscht, warum das so ist, welches Potenzial diese CDR-Methode hat und wie sie erfolgreich umgesetzt werden kann.

Projektleitung: Dr. Benjamin Bodirsky

Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK)

Multi-stage assessment of Biobased Negative Emission Technologies

Biomasse ist vielfältig nutzbar. BioNET bewertet, welche auf Biomasse basierenden Negativemissionsoptionen regional umgesetzt werden können, um das deutsche Nettonull-Ziel zu erreichen. Die Forschenden betrachten Wald- und Landwirtschaftssysteme, Moore, Baumaterialien sowie Bioenergie mit Kohlenstoffabscheidung und -speicherung (Bioenergy with Carbon Capture and Storage, BECCS) und kombiniert sozialwissenschaftliche Forschung mit Methoden der Modellierung.

Projektleitung: Prof. Dr. Daniela Thrän

Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ, Leipzig

Carbon Dioxide Removal Options: Policies and Ethics

Fairness ist essenziell, damit politische Entscheidungen langfristig von allen mitgetragen werden. CDR-PoEt untersucht, wie Politikinstrumente gezielt zu einer effektiven und fairen Umsetzung von CDR beitragen können. Die Forschenden analysieren die direkte CO₂-Entnahme aus der Luft (DACCS), die Nutzung von Biomasse mit CO₂-Speicherung (BECCS) sowie Agroforstansätze.

Projektleitung: Prof. Dr. Jürgen Bauhus

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (UFR)

Direct Air Carbon Capture, Utilization and Safe Storage (of carbon)

Forschende im Projekt DACCUS pre entwickeln eine Hauswand aus Carbonfaserstein und Biokohle. Darin wird Kohlenstoff dauerhaft gebunden. Dieses Materialsystem kann CO₂-intensive Baumaterialien wie Stahl und Zement ersetzen. Im Projekt soll daraus ein zertifizierbares Produkt entstehen.

Projektleitung: Dr. Erik Frank

Deutsche Institute für Textil- und Faserforschung, Denkendorf (DITF)

Direct Air Capture – Transdisciplinary Assessment combining Labs, the Environment, the Economy and Society

Direct Air Carbon Capture and Storage (DACCS) ermöglicht negative Emissionen, indem CO₂ aus der Atmosphäre entfernt und in geologischen Formationen gespeichert wird. Um mehr über Potenziale und Risiken von DACCS zu erfahren, entwickeln Forschende bei DAC-TALES einen Bewer-

„Removal“ (CDR). Welche CO₂-Entnahmemethoden können für Deutschland in welchem Umfang Optionen sein? Im BMBF-Forschungsprogramm CDRterra untersuchen über 100 Forschende in zehn Verbundprojekten realistische Potenziale und Nebenwirkungen von verschiedenen CDR-Methoden.

tungsansatz, der technische, gesellschaftliche, ökonomische und ökologische Aspekte einbezieht (und als Grundlage für einen möglichen großflächigen Einsatz dient).

Projektleitung: Prof. Dr. Niklas von der Aßen

Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH) Aachen

GOverning multi-scale heterogeneities to activate NATural carbon SInk Potentials

Land- und forstwirtschaftliche CDR-Methoden binden CO₂ und können weitere ökologische Vorteile bieten – aber auch andere Möglichkeiten einschränken. So verbessert der Anbau von Zwischenfrüchten den Erosionsschutz, er bedeutet aber auch mehr Arbeit für Landwirte. GONASIP untersucht die vielfältigen Auswirkungen solcher Methoden, um ihr Potenzial realistisch bewerten und Empfehlungen für die Ausgestaltung des regulatorischen Rahmens entwickeln zu können.

Projektleitung: Prof. Dr. Erik Gawel

Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ, Leipzig

Negative Emission Technologies based on PhotoElectro Chemical methods

Mithilfe der künstlichen Photosynthese ist es möglich, CO₂ aus der Atmosphäre zu entnehmen und in langfristig lagerfähige Produkte umzuwandeln. Forschende bei NETPEC entwickeln ein solches Verfahren und untersuchen Speicherprodukte wie Oxalat und Kohleflocken. Der Vorteil dieses technischen Ansatzes liegt auch im geringen Flächenbedarf.

Projektleitung: Dr. Matthias May & Prof. Dr. Kira Rehfeld

Eberhard Karls Universität Tübingen

Pyrogenic carbon and carbonating Minerals for enhanced plant growth and Carbon Capture and Storage

Zwei effektive Methoden, der Atmosphäre CO₂ zu entziehen, sind bereits hinlänglich bekannt: der Einsatz von Pflanzenkohle und die beschleunigte Verwitterung von Gestein. Forschende im PyMiCCS-Projekt untersuchen, wie man beide Verfahren optimal miteinander kombinieren kann. Ziel ist, die CO₂-Aufnahme zu erhöhen sowie landwirtschaftliche Böden zu verbessern.

Projektleitung: Prof. Dr. Jens Hartmann

Universität Hamburg (UH)

Scrutinizing the feasibility of Terrestrial CDR Potentials under Socio-Ecological Constraints

Aufforstung, Bioenergie oder Forstwirtschaft können CO₂ binden, benötigen aber begrenzte Ressourcen wie Wasser und Land. Damit konkurrieren sie mit den Zielen nachhaltiger Entwicklung wie Nahrungsmittelsicherheit oder Biodiversitätsschutz. STEPSEC erforscht die Potenziale dieser CDR-Methoden und berücksichtigt dabei unerwünschte Auswirkungen auf das Erdsystem sowie Fragen ethischer und gesellschaftlicher Legitimität.

Projektleitung: Prof. Dr. Julia Pongratz

Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU)

CDRSynTra bildet die Schnittstelle zur parallel laufenden Forschungsmission CDRmare, die marine Verfahren der CO₂-Entnahme untersucht. Es bündelt die Ergebnisse aus den beiden Forschungsprogrammen CDRterra & CDRmare und bewertet die verschiedenen CO₂-Entnahmemethoden mit Schwerpunkt auf Deutschland. Ziel ist, im Dialog mit Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeit ein risikoarmes Portfolio an CDR-Methoden zu entwickeln. Wissen zum Thema CO₂-Entnahme vermitteln unter anderem Factsheets, Museumsausstellungen und Bildungsprojekte.

Projektleitung: Prof. Dr. Julia Pongratz

Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU)

CDRterra

Gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)

Finanzvolumen: circa 21 Millionen Euro

Laufzeit: November 2021 – Oktober 2024

Sprecherin: Prof. Dr. Julia Pongratz, LMU München
julia.pongratz@lmu.de

Management: Dr. Michael Miller, LMU München
michael.miller@lmu.de

Transfer: Lukas Fehr, LMU München
lukas.fehr@lmu.de

Pressekontakt: Karin Adolph, LMU München
karin.adolph@lmu.de

CC BY 4.0 / Cite as: CDRterra (2023). CDRterra-Flyer: CDRterra: Forschungsprogramm zu landbasierten Methoden der Kohlendioxidentnahme (V1.0). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10793182>

Beteiligte Institutionen:

adelphi research, Berlin, AHP Solutions, Berlin, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU), Climate Analytics, Berlin, Climate Service Center Germany (GERICS), Deutsche Institute für Textil- und Faserforschung (DITF), Denckendorf, DBFZ Deutsches Biomasseforschungszentrum, Leipzig, Deutsches Museum, München, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), Köln, Eberhard Karls Universität Tübingen, Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit (RIFS), Potsdam, GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel, Helmholtz-Zentrum Hereon, Hamburg, Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie (HZB), Hochschule Geisenheim, Hochschule Zittau/Görlitz, Justus-Liebig-Universität Gießen, Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Labor für Stahl- und Leichtmetallbau (LSL), Kissing,

Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF), Müncheberg, Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München, Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change (MCC), Berlin, Perspectives Climate Research, Freiburg, Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK), Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung (SGN), Frankfurt am Main, Stiftung Risiko-Dialog, Zürich, Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), Berlin, TechnoCarbonTechnologies (TCT), München, Technische Universität Darmstadt, Technische Universität München (TUM), Thünen-Institut, Braunschweig, Universität Bonn, Universität Greifswald, Universität Hamburg, Universität Stuttgart, Universität Ulm und ZEW – Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, Universität Mannheim.

IMPRESSUM

Prof. Dr. Julia Pongratz, LMU München
Geschwister-Scholl-Platz 1
80539 München

Redaktion
Karin Adolph

Design und Grafiken:
Björn Maier // September 2023